

XUSUSIY MULKNI HIMOYA QILISHNING QONUNY KAFOLATLARI

Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti "Xalqaro ommaviy huquq" kafedrası
assistent o'qituvchisi

jumakulov1994@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida xususiy mulkni himoya qilishning konstitutsiyaviy va qonuniy kafolatlari tahlil etiladi. Fuqarolik kodeksi, 2012-yilgi va 1990-yilgi qonunlar asosida mulk huquqining amalga oshirilish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: xususiy mulk, kafolat, konstitutsiya, fuqarolik kodeksi, huquqiy himoya.

Аннотация: В статье рассматриваются конституционные и правовые гарантии защиты частной собственности в Республике Узбекистан. Анализируются положения Гражданского кодекса и законов 2012 и 1990 годов.

Ключевые слова: частная собственность, гарантии, конституция, гражданский кодекс, правовая защита.

Annotation: The article analyzes the constitutional and legal guarantees for the protection of private property in the Republic of Uzbekistan. It examines the mechanisms of property rights implementation based on the Civil Code and relevant laws of 2012 and 1990.

Keywords: private property, guarantees, constitution, civil code, legal protection.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 53-moddasiga muvofiq, mulk daxlsizdir va unga davlat tomonidan kafolat beriladi. Mulk huquqi fuqarolarning asosiy iqtisodiy erkinliklaridan biri sifatida e'tirof etilib, uni cheklash faqat qonun asosida va adolatli kompensatsiya sharti bilan amalga oshirilishi mumkin. Mustaqillik yillarida xususiy mulkni huquqiy jihatdan himoya qilish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda.

Asosiy qism

Xususiy mulkni himoya qilishning huquqiy asoslari, eng avvalo, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Fuqarolik kodeksida belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaning 53-moddasida barcha mulk shakllarining tengligi va ularning davlat tomonidan himoya qilinishi kafolatlanadi. Shuningdek, 54-modda mulkdan foydalanish jamiyat manfaatlariga zid bo'lmasligi kerakligini belgilaydi.

Fuqarolik kodeksining 16-bobi (207–212-moddalar) esa mulk huquqini amalga oshirish, uni himoya qilish va unga daxl qilinmasligi prinsiplarini mustahkamlaydi. Xususan, 209-moddaga ko‘ra, mulkdor o‘z mol-mulkiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega. 210–212-moddalarda esa bu huquq buzilganda uni tiklash tartiblari va da’vo shakllari ko‘rsatilgan. 2012-yil 24-sentabrdagi O‘RQ-336-sonli 'Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida'gi Qonun mazkur yo‘nalishda alohida ahamiyatga ega. Qonunning 3-moddasida xususiy mulk daxlsizligi, 5-moddasida esa davlat organlarining mulkdor huquqlarini buzish holatlariga yo‘l qo‘yilmasligi qat’iy belgilangan. Ushbu qonun xususiy mulkdorlar huquqlarini sud orqali himoya qilish kafolatlarini ham o‘z ichiga oladi. 1990-yil 31-oktabrdagi 'O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida'gi Qonunning 7-moddasida esa barcha subyektlarning mulk huquqlari tengligi va davlat himoyasida ekanligi ta’kidlanadi. Bu hujjat o‘z davrida xususiy mulkchilikni qonuniy asoslashning muhim bosqichi bo‘lgan. Shuningdek, amaliyotda mulk huquqini himoya qilishning bir necha shakllari mavjud: sud himoyasi, ma’muriy tartibda himoya va vositachilik (mediatsiya) orqali nizolarni hal etish. Sud tizimida mulkdorlar o‘z huquqlarini tiklash, noqonuniy musodara yoki zarar etkazilgan holatlarda kompensatsiya olish imkoniyatiga ega.

“Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra, xususiy mulk huquqi quyidagi usullar bilan himoya qilinadi:

- xususiy mulk huquqini tan olish;
- xususiy mulk huquqi buzilishidan oldingi holatni tiklash hamda xususiy mulk huquqini buzuvchi yoki buzilish xavfini tug‘diruvchi harakatlarning oldini olish;
- bitimni haqiqiy emas deb topish va bu holatning oqibatlarini qo‘llash;
- davlat organlari, boshqa tashkilotlar yoki fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining hujjatini haqiqiy emas deb topish;
- xususiy mulk huquqini mulkdorning o‘zi himoya qilishi;
- majburiyatni aslicha bajarishga undash;
- zararni qoplash;
- neustoyka undirish;
- ma’naviy zarar uchun kompensatsiya to‘lash;
- xususiy mulk huquqi munosabatlarini tartibga soluvchi qonunchilik barqarorligini ta’minlash;
- davlat organlari va boshqa tashkilotlarning qonunga zid hujjatlarini sud tomonidan qo‘llanmasligi;

— mol-mulkning ayrim turlariga boʻlgan xususiy mulk huquqining vujudga kelishi, oʻzgarishi va bekor qilinishini davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Bundan tashqari, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasida shunday deyilgan: "Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor oʻz mol-mulkidan qonunda belgilangan holatlar va tartibdan tashqari, shuningdek, sud qarorisiz mahrum etilishi mumkin emas.

Xususiy mulk egasining oʻziga tegishli mol-mulkni boshqa shaxsni qonunsiz egaligidan talab qilib olish daʼvosi (vindikatsiya lotincha vim/ dicere- soʻzidan olingan boʻlib, kuch qoʻllanilishini eʼlon qilaman degan maʼnoni bildiradi) qonuniy eganing noqonuniy egadan mulkni natura holida qaytarib berish toʻgʻrisidagi noshartnomaviy talabi hisoblanadi. qonunchiligimizda vindikatsion daʼvo qoʻzgʻatish uchun bir necha holatlar mavjud boʻlishi nazarda tutiladi.

Birinchidan, mulkdor oʻz tasarrufidan chiqib ketgan oʻz mulkiga faktik xoʻjayinlik qilishdan mahrum boʻlishi lozim. Aks holda mulk huquqini himoya qiluvchi boshqa usullar qoʻllaniladi.

Ikkinchidan, mulkdor mahrum qilingan mol-mulk natura holida saqlanishi va oʻzganing faktik egaligida boʻlishi kerak. Aks holda bu erda ham mulk huquqini himoya qiluvchi boshqa usullar qoʻllaniladi. Masalan, etkazilgan zararni undirish toʻgʻrisidagi daʼvo.

Uchinchidan, vindikatsiya faqatgina individual belgilangan ashyoni qaytarishga qaratiladi. Bunda individual (yakka) belgilangan ashyo bilan bir turdagi ashyolarni farqlash lozim. Agar bir turdagi ashyolardan haqiqiy eganing ashyosini ajratib olishning iloji boʻlsa, unda bu turdagi ashyolarga nisbatan ham vindikatsiya qoʻllaniladi. Agar ajratib olishning iloji boʻlmasa, vindikatsion daʼvo emas, asossiz boylik orttirishdan kelib chiqadigan daʼvo qoʻllanilishi lozim.

Toʻrtinchidan, vindikatsion daʼvo noshartnomaviy tus kasb etadi va mulk huquqini mutloq subʼektiv huquq sifatida himoya qiladi.

Shaxs vindikatsiya qilinayotgan mulkning mulkdori boʻlsa, vindikatsiya qilish huquqiga uning oʻzi ega boʻladi. Lekin qonunchilikda vindikatsiya qilish huquqiga mulkdor boʻlmagan qonun yoki shartnomaga muvofiq mulkka egalik qilayotgan shaxslar ham ega boʻlishlari koʻzda tutilgan. Bunday shaxslar jumlasiga mol-mulkni ijaraga olgan, omonat saqlayotgan, vositachilik qilayotgan fuqarolar va yuridik shaxslar kiradi. Fuqarolik huquqida bunday shaxslar mulkning titul egasi deb nomlanadi.

Shaxs garchi shartnoma asosida oʻzganing mol-mulkidan fuqarolik muomalasida foydalanishayotgan boʻlishsa ham, ana shu mol-mulk shaxsning egaligidan chiqib

ketsa yoki shaxs uni yo'qotsa, istalgan shaxsdan shu mol-mulkni qaytarishni talab qilishi mumkin.

Vindikatsion da'voning predmeti bo'lib mulkni noqonuniy egalikdan qaytarishni talab qilish huquqi hisoblanadi.

Vindikatsion da'vo qo'zg'atishda vindikatsion da'vo qaratilayotgan shaxslar ikki toifaga bo'linadi. Garchi, vindikatsion da'vo qaratilayotgan shaxslar-mulkni noqonuniy egalari deb nomlansada, ular insofli va insofsiz egallovchilarga ajratiladi. Shu o'rinda, xususiy mulk huquqini himoya qilishda mulkni noqonuniy egallovchilarni insofli va insofsiz egallovchilarga bo'lish shaxs huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoyalashda muhim muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, insofsiz egallovchidan har doim ham mol-mulkni qo'lga kiritgan paytdan boshlab olgan daromadlari mulkdorga qaytariladi (FKning 230-moddasi). Insofli egallovchidan esa u mol-mulk o'ziga noqonuniy ravishda o'tganligini bilgan va bilishi lozim bo'lgan paytdan boshlab olgan daromadlarinigina mulkdorga qaytariladi. Bu holat esa, shaxs manfaatlarini himoyalashning eng muhim vositasidir.

Insofli egallovchi deganda, mol-mulkni boshqa shaxsga berish huquqiga ega bo'lmagan shaxsdan haq to'lab olgan, buni bilmagan va bilishi mumkin bo'lmagan shaxslar tushuniladi. Insofsiz egallovchi deganda, o'z egaligining qonuniy emasligini bilgan va bilishi lozim bo'lmagan shaxs tushuniladi (FKning 229-230-moddalari).

Xususiy mulk ob'ekti mulkdor tomonidan insofli egallovchidan ham insofsiz egallovchidan ham qaytarib olinadi. Zero, insofli egallovchi ham, insofsiz egallovchi ham mulkning qonuniy egasi hisoblanmaydi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining 2006 yil 4 oktyabrdagi "Ipoteka to'g'risida" gi8 Qonunning 34-moddasi 8-qismiga muvofiq, agar garov xati garovga o'tkazishga doir maxsus yozuvlarni kiritgan biron-bir shaxsning egaligidan o'g'irlanishi natijasida yoki bu shaxsning xohish-irodasidan tashqari boshqacha tarzda chiqib ketgan, garov xatining egasi unga ega bo'layotganda buni bilganligi yoki bilishi lozim ham bo'lganligi isbotlangan bo'lsa, u garov xatining qonuniy egasi deb hisoblanmaydi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida xususiy mulkni himoya qilishning konstitutsiyaviy va qonuniy mexanizmlari mukammal tizim sifatida shakllangan. Shunga qaramay, amaliyotda ayrim buzilish holatlari uchrab turadi. Shu sababli, huquqni qo'llash amaliyotida sud mustaqilligini yanada kuchaytirish, mulkdorlarning huquqiy savodxonligini oshirish hamda davlat organlarining mulk daxlsizligini ta'minlashdagi javobgarligini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023.
 2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. — Toshkent, 1996.
 3. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 'Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida'. 24.09.2012 y., O‘RQ-336-son.
 4. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 'O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida'. 31.10.1990 y., 152-XII-son.
- 2.